

Evaluation der Telemedizin in der außerklinischen Beatmung als neue Versorgungsform: Die T-CABS-Studie

Hintergrund: Das deutsche Gesundheitssystem wird durch den fortwährenden Anstieg der Anzahl von Patient*innen mit außerklinischer Beatmung vor immer größere Herausforderungen gestellt¹. Das von 2024 bis 2027 laufende Projekt „Telemedizinisches Centrum für außerklinische Beatmung und Sauerstofftherapie (T-CABS)“ wird durch den Innovationsfond des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert und evaluiert die telemedizinische Betreuung als neue Versorgungsform von außerklinisch Beatmeten².

Zielsetzung: Das Hauptziel von T-CABS ist es ungeplante Arztkontakte und Krankenhausaufenthalte durch telemedizinische Betreuung zu reduzieren. Die Versorgungs- und Lebensqualität der Heimbeatmeten soll kosteneffizient verbessert werden. Die Entwicklung von auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhenden Risikomodelle zur Erkennung von Auffälligkeiten sowie die Datenübertragung im europaweiten Interoperabilitätsstandard für Gesundheitsdaten FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) sind weitere Projektziele.

Methode: Die im Zuge des Projektes initiierte T-CABS-Studie ist eine monozentrische, randomisiert-kontrollierte Interventionsstudie an 200 Patient*innen mit chronisch-ventilatorischer Insuffizienz und außerklinischer invasiver oder nicht-invasiver Beatmung. 100 Patient*innen der Kontrollgruppe werden in den 12 Monaten der Studienteilnahme routinemäßig mit Präsenzvisiten nach 2, 6 und 12 Monaten versorgt. Die 100 Teilnehmenden der telemedizinischen Interventionsgruppe (IG) erhalten übertragungsfähige Heimmessgeräte zur Erfassung von Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Peak-Flow, Gewicht, Schrittzahl und Handgriffstärke. Die regelmäßig gemessenen Vitalwerte und die selbstberichtete Gesundheit (PROMs) werden gemeinsam mit den Parametern der Beatmungsgeräte automatisiert via Mobilfunk an das Studienzentrum übertragen. In wöchentlichen Monitoring-Visiten werden die eingegangenen Werte durch das Studienteam überprüft, um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen wie Therapieoptimierungen einzuleiten. Zwei der vier Studienvsiten werden in der IG als Videosprechstunde absolviert.

Ergebnisse: N/A

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-) Praxis: Die Ergebnisse der Studie können dazu beitragen, telemedizinische Betreuung als neue Versorgungsform für heimbeatmete Patient*innen zu evaluieren und auf Kosteneffizienz zu überprüfen. Somit kann das Projekt potenziell sowohl einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Ambulantisierung im Gesundheitswesen leisten als auch die Versorgungssituation und Lebensqualität dieser schwer kranken Patient*innen verbessern.

Quellenangaben:

1 Karagiannidis C, Strassmann S, Callegari J, Kochanek M, Janssens U, Windisch W. Epidemiologische Entwicklung der außerklinischen Beatmung: Eine rasant zunehmende Herausforderung für die ambulante und stationäre Patientenversorgung [Evolving Epidemiology of Home Mechanical Ventilation: A Rapidly Growing Challenge for Patient Care]. Dtsch Med Wochenschr. 2019 May;144(9):e58-e63. German. doi: 10.1055/a-0758-4512. Epub 2018 Nov 21. PMID: 30463100.

2 <https://t-cabs.charite.de/>